

REVUE
DROIT & SOCIETE مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

رهن الحساب البنكي كألية من آليات التمويل

Mortgaging the bank account as a financing mechanism

الدكتور رشيد صبيح

أستاذ باحث بشعبة القانون الخاص
عضو مؤسس مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
-جامعة القاضي عياض/مراكش-

Dr. Rashid Sobeih
Research Teacher at the Department of Private Law
Founding member of the Research Laboratory on Criminal Policy and
Comparative Law
Faculty of Legal, Economic and Social Sciences
Cadi Ayyad University/ Marrakech

مجلة القانون و المجتمع
رمد: 2737-8101

رهن الحساب البنكي كألية من آليات التمويل

Mortgaging the bank account as a financing mechanism

67

Rashid Sobeih

Research teacher at the

Cadi Ayyad University Marrakech, Morocco

رشيد صبيح

أستاذ باحث

جامعة القاضي عياض مراكش، المغرب

ملخص

في ظل ما يعرفه مناخ المال والأعمال من تحولات اقتصادية وتشريعية... خصوصا في ظل الأزمات المالية الخانقة التي عرفها سنوات 2008 و 2009، بالإضافة إلى آثار جائحة كورونا - كوفيد 19- وما خلفته وتخلفه من أضرار- ولازالت- على اقتصاديات العالم. خصوصا بعد المعوقات الاجتماعية والاقتصادية التي حالت- بشكل أو بآخر- في استمرارية تنفيذ العقود التجارية، التي يعتبر الحساب البنكي – وبالضبط في الشق المتعلق بالتمويل- واحدا منها. ما يطرح – مرة أخرى- مسألة الضمانات الممنوحة. فبدأ التفكير في إيجاد حلول بديلة ممكنة، حلول تشجيعية للمقاولات والشركات التجارية للاستفادة منها- وبالتالي الخروج من الأنماط التقليدية للتمويل-، وفي نفس الوقت درع حمائي للدائنين.

فكانت أولى الحلول، تشريع قانوني خاص بالضمانات المنقولة قانون رقم 121.18 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.76 بتاريخ 11 من شعبان 1440هـ الموافق لـ 17 أبريل 2019.

وعليه فأهمية البحث –وفق ما سنرى- مستمدة من جدية موضوعه –العنوان-، حيث إنه بعد صدور التنظيم التشريعي –القانون رقم 21.18- وإلى حد علمنا، لم يطرح بشكل كاف، ومازال في حاجة ماسة – خصوصاً بالشق المرتبط بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً- لدراسة مستفيضة، ما دفعنا للخوض فيه.

المنهج المعتمد:

إن الإجابة عن هذه الإشكالية تؤدي بنا حتماً إلى اعتماد –وفي سبيل تحقيقها ومناقشتها- إلى المنهج التحليلي، لملاءمته طبيعة الدراسة. ذلك من خلال تبيان عقد الحساب البنكي في علاقته مع مقتضيات قانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، خصوصاً الشق المتعلق بالرهن لأجل التمويل.

من الفرضيات:

" هل يمكن رهن الحساب البنكي؟ وهل يمكن تقديمه كضمان للتمويل؟ وهل يمكن اعتبار رهن الحساب البنكي رهناً للدين دون التخلي عن الحيابة؟

68

الكلمات المفتاحية: رهن الحساب البنكي، الضمانات المنقولة، التمويل، الدين.

Abstract

In the light of what the financial and business climate knows of economic and legislative transformations... especially in the face of the suffocating financial crises that the world has lived in the years 2008 and 2009, in addition to the effects of the pandemic of Corona - Covid 19 - and the damage that it has left - and that it is still - on the economies of the world. Especially after the social and economic obstacles that have prevented - in one way or another - the continuity of the execution of commercial contracts, of which the bank account - specifically in the aspect related to financing - is one of them. This raises - again - the question of the guarantees granted. It has started to think about finding possible alternative solutions, solutions that are encouraging for contractors and commercial companies - and thus get out of the traditional financing schemes - and at the same time a protective shield for creditors.

¹ - جريدة رسمية عدد 6771 بتاريخ 16 شعبان 1440هـ الموافق لـ 22 أبريل 2019. الصفحات: 2058-2074.

The first solution was a legislation on movable securities, the law n° 21.18 promulgated by the Dahir n° 1.19.76 on 11 Sha'ban 1440 corresponding to April 17, 2019.

Therefore, the importance of the research - according to what we will see - stems from the seriousness of its subject - the title -, because after the publication of the legislative regulation - Law No. 21.18 - and to our knowledge, it has not been presented sufficiently, and it is still in need - especially in the aspect related to the financing of small and medium-sized enterprises and small businesses Very - for an in-depth study, which prompted us to dive into.

Approved curriculum :

The answer to this problem inevitably leads us to adopt - and to carry out and discuss it - the analytical method, for its relevance to the nature of the study. This by clarifying the bank account contract in its relationship with the requirements of Law 21.18 on movable guarantees, especially the part relating to the mortgage for financing.

From the assumptions:

Is it possible to mortgage a bank account? Can it be presented as a guarantee for financing? Is it possible to mortgage a bank account as a mortgage without giving up possession?

69

Keywords : Mortgage of bank account, movable guarantees, financing, debt

الاقتصاد المغربي. صدر 2 قانون الضمانات المنقولة رقم 21.18 الذي كان من بين مجموعة محاور كبرى مُدرجة ضمن عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال³، أحييت عليها من طرف الاتحاد

مقدمة

في إطار اهتمام الدولة بتيسير إتاحة التمويل اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة « PME » والمقاولات الصغيرة جدا « TPE » للمشروعات الصغيرة، بما يساهم في تنشيط حركة الاستثمار وتحسين وتنافسية مناخ الأعمال ودفع عجلة التنمية وتقليص الفوارق الاجتماعية، ما ينتج عنه من زيادة في معدلات التشغيل والنمو في

2- و جدير بالذكر أن أكثر من 40 دولة في العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكتروني، إلا أن دولة مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة، حيث صدر القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية

الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016.
3- مرسوم رقم 2.10.259 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 هـ (29 أكتوبر 2010) بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال.

العام لمقاولات المغرب « CGEM » والمجموعة المهنية لبنوك المغرب « GPBM »، وكذا بنك المغرب « BKAM » سنة 2016، لأجل بناء منظومة قانونية ومالية مساعدة في تطوير الاقتصاد المغربي.

بالإضافة إلى إسهامه في تحسين ترتيب المغرب في مؤشر "ممارسة الأعمال Doing Business الصادر عن البنك الدولي سنة 2020، من خلال تسجيله تقدما بحوالي 7 نقاط مقارنة مع السنة التي قبله. الأمر الذي تطلب وجود إطار قانوني مناسب يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل.

فقانون الضمانات المنقولة جاء من ناحية، لتنظيم تعجيل حصول المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تمتلك إلا بعضا من الأموال المنقولة، على التمويل لإنجاز مشاريعها، ومن ناحية أخرى، لتسهيل ولوج تلك المقاولات على وجه الخصوص للتمويل من خلال تقديم الضمانات المنقولة الكفيلة من الأموال الذاتية موضوع حساب بنكي 4 باسمها، والذي قد يكون الرصيد الدائن محلا للرهن لتلك الغاية.

عقد الحساب البنكي من العقود الحديثة التنظيم، نظم تشريعيا ولأول مرة سنة 1996 في مدونة التجارة 5، وقبل ذلك كان يخضع للقواعد العامة في القانون ولما استقر عليه العمل البنكي. وإذا كان التوفر على حساب بنكي بإحدى مؤسسات الائتمان 6 أو بإحدى مؤسسات الأداء المرخص لها بذلك والي بنك المغرب، يعد فيما مضى رفاهية لأكثر الناس يمكن الاستغناء عنه، فقد صار اليوم ضرورة ملحة لتلبية حاجات - التجار والمقاولات- لا يمكن أن تتم إلا من خلاله أو عليه، والتي منها الرهن.

وتكتسي دراسة عقد الحساب البنكي 7 - كعقد تجاري- أهمية بالغة على المستويين النظري والعملي 8 باعتباره ذلك الوعاء الذي يحتضن باقي العقود البنكية 9. إلا أن دراسته كآلية

5- ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187. والتعديلات التي لحقت به.
6- ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتمدة في حكمها. الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)، ص 462.

7- منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/16 الصادر في 18 يوليوز 2016 بتحديد الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا

لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لأجل والحساب للسندات، المصادق عليه بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية

رقم 2539.19 صادر في 21 من رجب 1440 هـ (28 مارس 2019). الجريدة الرسمية عدد 6814 صادرة بتاريخ 19 محرم

1441 هـ (19 شتنبر 2019)، الصفحات: 9088-9143.
8- رشيد صبيح، "الحساب البنكي للناقص: دراسة في الجوانب القانونية والعملية لإدارة أموال القاصرين"، الطبعة الأولى، نشر وتوزيع دار السلام، الرباط، سنة 2016، الصفحة: 9.

9- نظمت مدونة التجارة (قانون رقم 15.95) بالقسم السابع منه ثمانية عقود بنكية:

الجريدة الرسمية عدد 5895 الصادرة في 22 ذو الحجة 1431 هـ (29 نوفمبر 2010)، الصفحات: 5115-5117.

4- عرفت المادة 487 من الباب الأول من القسم السابع المعنون " بالعقود البنكية"، من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996). الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187. والتعديلات التي لحقت به. حيث نصت: " الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل".

الرصيد الدائن للحساب كمحل خاص لعقد
للرهن، مخصصين لكل نقطة مطلباً مستقلاً.

المطلب الأول

الحساب البنكي كمحل عام لعقد الرهن

اعتبر المشرع المغربي من خلال قانون 21.18
المتعلق بالضمانات المنقولة رهن الحساب البنكي
رهنًا للدين دون التخلي عن الحيابة، بهدف
تسريع المعاملات الائتمانية وحماية الدائنين
المرتهنين والمدينين الراهنين. إلا أنه يطرح تساؤل
عن طبيعة الحساب 12- وعلاقته- الذي سيكون
محل عامًا لعقد الرهن، هل هو الحساب الفردي
(حساب بالإطلاع أم حساب لأجل)؟ أم الحساب
المشترك¹³ حسب صفة طالبه؟ وهل هناك

للتمول من خلال رهنه لأعتباره من الضمانات
المستحدثة بموجب القانون رقم 21.18 المتعلق
بالضمانات المنقولة أكثر أهمية.

ولفك خيوط هذه الإشكالية، سنحاول مناقشة
الحساب البنكي كمحل لعقد الرهن (مبحث أول)
وآثار رهن الحساب البنكي (مبحث ثان).

المبحث الأول

محل عقد رهن الحساب البنكي

كان اهتمام المشرع من خلال مراجعة قانون
الضمانات المنقولة رقم 1021.18 توسيع مجال
إعمال الضمانات، لا سيما من خلال سن قواعد
خاصة بالرهون بدون حيازة، وإقرار شرط
الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في
البيوعات، وإحداث أصناف جديدة من الرهون
منها بصفة خاصة رهن حساب السندات
والحسابات البنكية، ورهن الديون¹¹. إلا أن ما
يهمنا في هذه النقطة هو رهن الحساب البنكي.

ولتفصيل ذلك سنعرض من خلال هذا المبحث،
الحساب البنكي كمحل عام لعقد الرهن، وكذا

12- انظر المادة 15 من منشور والي بنك المغرب رقم 16/و/15
الصادر في 18 يوليوز 2016 بتحديد الاتفاقيات النموذجية
المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب
والحساب لأجل والحساب للسندات، المصادق عليه بموجب
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2539.19 صادر في 21 من رجب
1440 هـ (28 مارس 2019). الجريدة الرسمية عدد 6814 صادرة
بتاريخ 19 محرم 1441 هـ (19 شتنبر 2019)، الصفحات:
9143-9088.

13- انظر المادة 18 من منشور والي بنك المغرب رقم 16/و/15
الصادر في 18 يوليوز 2016 بتحديد الاتفاقيات النموذجية
المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب
والحساب لأجل والحساب للسندات، المصادق عليه بموجب
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2539.19 صادر في 21 من رجب
1440 هـ (28 مارس 2019). الجريدة الرسمية عدد 6814 صادرة
بتاريخ 19 محرم 1441 هـ (19 شتنبر 2019)، الصفحات:
9143-9088.

* الحساب البنكي (المواد من 487 إلى 508)؛

* عقد إيداع (النقود المواد من 509 إلى 510)؛

* عقد إيداع السندات (المواد من 511 إلى 518)؛

* عقد التحويل (المواد من 519 إلى 523)؛

* عقد فتح الاعتماد (المواد من 524 إلى 525)؛

* عقد الخصم (المواد من 526 إلى 528)؛

* عقد حوالة الديون المهنية (المواد من 529 إلى 536 مكرر)؛

* عقد رهن القيم (المواد من 537 إلى 544).

¹⁰- الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.76 بتاريخ 11 من
شعبان 1440 هـ الموافق ل 17 أبريل 2019. جريدة رسمية عدد
6771 بتاريخ 16 شعبان 1440 هـ الموافق ل 22 أبريل 2019.
الصفحات: 2058-2074.

¹¹- الفقرة السادسة من المادة الأولى أحكام عامة من الباب الأول
من قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

يمكن أن يكون الحساب مشتركاً بين الزوجين أو بين شخصين أو أكثر."

إمكانية لرهن عدة حسابات 14 لضمان مبلغ الدين؟.

يتضح من خلال المقتضى أعلاه، أن الحساب يفتح بطلب من العميل لدى البنك التقليدي أو البنك التشاركي أو لدى النوافذ التشاركية، وهو حساب تحت الطلب في شكل حساب فردي أو حساب مشترك (بين الزوجين أو بين مساهمين في شركة مساهمة أو شركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة).

(1) فيما يخص الحساب البنكي الفردي:

نرى أن مقتضيات المادة 15 من منشور والي بنك المغرب 15/و/16 السالف الذكر كانت صريحة، حيث نصت: " يعتبر الحساب المفتوح بطلب من العميل على دفاتر البنك حساباً تحت الطلب.

يمكن للعميل فتح الحساب تحت الطلب في شكل حساب فردي أو حساب مشترك.

(2) فيما يخص الحساب المشترك:

نصت المادة 18 على أنه: " إذا أصبح الحساب المشترك بالتضامن مديناً لسبب ما، يكون الشركاء في هذا الحساب متضامنين تجاه البنك بمجموع الرصيد المدين الذي لا يجوز تقسيمه أو تجريده ولو بعد قفل الحساب."

14- انظر المادة 29 من منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/16 الصادر في 18 يوليوز 2016 بتحديد الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لأجل والحساب للسندات، المصادق عليه بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2539.19 صادر في 21 من رجب 1440 هـ (28 مارس 2019). التي نصت: " إذا كان للعميل عدة حسابات مفتوحة باسمه وبأي عملة كانت، لدى البنك أو إحدى الوكالات، يتفق الطرفان صراحة على أن العمليات المدرجة في مختلف هذه الحسابات تعتبر عناصر لحساب وحيد تحت الطلب موضوع هذه الاتفاقية؛

نستشف من المادة أعلاه، أن ما يتضمنه الحساب المشترك من رصيد بين الأشخاص الذاتيين أو الأشخاص المعنويين يكون على سبيل التضامن حالة وجود دين لصالح مؤسسات الإئتمان (البنوك)، فلا يمكن عقّله طالما أنه دين ثابت في ذمتهم.

" وفي هذه الحالة، يجوز للبنك في أي وقت وحين، أن يقوم بالعمليات المحاسبية الضرورية، بغية دمج مختلف حسابات العميل، دون أن يحول ذلك في إثبات كل حساب بشكل منفصل؛

(3) فيما يخص الضمان:

نصت المادة 47 من نفس المنشور-لوالى بنك المغرب- أعلاه أنه: " يمكن للطرفين الالتزام صراحة على تقييد الضمانات العينية والشخصية المعتمدة في أي عملية محتسبة في رصيد الحساب."

تعد الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك، حسابات مستقلة ولذلك يرخّص العميل للبنك القيام بالمقاصة بين أرصدة الحسابات المدينة وأرصدة الحسابات الدائنة".

الجريدة الرسمية عدد 6814 صادرة بتاريخ 19 محرم 1441 هـ (19 شتنبر 2019)، الصفحات: 9088-9143.

نستنتج أن المادة أعلاه منحت للأطراف-واعبارا
لالتزاماتهم- الحق في تقييد كل الضمانات العينية
والشخصية المُجرأة على الحساب باسمهم
ولفائدتهم.

فكيف الحال في وجود مبلغ دين من رصيد
الحساب المشمول بعقد رهن؟

المطلب الثاني

الرصيد الدائن للحساب كمحل خاص لعقد
الرهن

بداية يطرح تساؤل حول المقصود بالرصيد
الدائن، هل هو الرصيد الذي يتضمنه الحساب
أم الرصيد أثناء تحقيق الرهن أم المقصود به
الرصيد النهائي؟

يمكن القول أن المقصود بالرصيد الدائن، قد
يتحدد :

أولاً: من خلال الرصيد الدائن المؤقت خلال
تشغيل الحساب، بحيث نصت المادة 15493 من

15- التي نصت في تعريفها لعقد الحساب بالاطلاع: " الحساب
بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما
المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدبنة، والتي
بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد
الأطراف".

*أيضا ما نصت عليه مقتضيات المادة 25 من منشور والي بنك
المغرب رقم 16/و/15 الصادر في 18 يوليوز 2016 بتحديد
الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب
تحت الطلب والحساب لأجل والحساب للسندات، المصادق
عليه بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2539.19 صادر في
21 من رجب 1440 هـ (28 مارس 2019). بقولها: " طبقا
لأحكام المادة 493 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة
التجارة، يتفق الطرفان على تسجيل ديونهما المتبادلة في هذا
الحساب في كشف حساب وحيد، على شكل عناصر دائنة

مدونة التجارة والمادة 25 من منشور والي بنك
المغرب 15/و/16 أعلاه والتي تنظم تشغيل
الحساب؛

ثانيا: من الرصيد الدائن النهائي عند وضع حد
للحساب البنكي إما بالقفل أو الوفاة، وفق
أحكام مدونة التجارة، لاسيما المادة 16503 منها
والأحكام الأخرى المسطرة بمنشور والي بنك
المغرب 15/و/16، مع بيان كيفية استخراج
الرصيد الدائن.

ونتساءل: كيف يتم تحديد الرصيد الدائن
انطلاقا من مقتضيات المادة 47 من منشور والي
بنك المغرب ومن مقتضيات المنصوص عليها في
القانون رقم 21.18 بخصوص هذا الإطار؟

وعناصر مدينة يؤدي دمجها في أي وقت وحين إلى فرز رصيد
مؤقت لصالح أحد الطرفين."

الجريدة الرسمية عدد 6814 صادرة بتاريخ 19 محرم 1441
هـ (19 شتنبر 2019)، الصفحات: 9088-9143.

16- التي نصت: " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من
الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع
مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد
إذا كانت المبادرة من البنك.

غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك
إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر
عملية دائنة مقيدة به.

وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار
الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد
أدلى به لوكالته البنكية.

إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار
بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا
بانقضاء هذا الأجل.

يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو
التصفية القضائية للزبون".

- تم نسخ وتعويض أحكام المادة 503 أعلاه، بمقتضى المادة
الفريدة من القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.14.142 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس
2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة
1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810.

غير أنه يمكن للعميل أن يتقدم للبنك كتابيا بطلب تغطية أو تسهيلة الصندوق.

يُخبر البنك العميل بقراره داخل الآجال والشروط الملائمة.

في إطار تسهيلة الصندوق، يجذر بالبنك طبقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها، وقبل منح أي قرض، أن يراجع المصلحة المركزية للمخاطر التي يدبرها بنك المغرب أو عند الإقتضاء المفوض له، للحصول على تقرير ملاءة العميل. ويجب أن يصرح البنك أيضا للمصلحة المذكورة بأي قرض أو عارض تسديد محتمل.

يحق للعميل أن يطالب من المصلحة المركزية للمخاطر التابعة لبنك المغرب أو للمفوض له الحصول على التقرير الخاص بملاءته.

يمكن للعميل أن يعترض على المعلومات الواردة في تقرير ملاءته بملء استمارة خاصة أعدها بنك المغرب أو المفوض له لهذا الغرض، وإرفاقها بالوثائق الثبوتية اللازمة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به."

– المادة 27 منه نصت على أنه: " يجب أن يكون الحساب متوفرا على مؤونة كافية عند إصدار أمر بالأداء.

يحصل البنك على عمولات ومصاريف مختلفة مقابل الخدمات المقدمة."

يتحدد الرصيد الدائن للحساب البنكي من خلال قواعد تشغيل الحساب، المنصوص عليها في المواد من 25 إلى 27 من منشور والي بنك المغرب السابق، ونذكرها على الشكل التالي:

– المادة 25 منه نصت: " طبقا لأحكام المادة 493 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يتفق الطرفان على تسجيل ديونهما المتبادلة في هذا الحساب في كشف حساب وحيد، على شكل عناصر دائنة وعناصر مدينة يؤدي دمجها في أي وقت وحين إلى فرز رصيد مؤقت لصالح أحد الطرفين."

– المادة 26 منه نصت: " لا يمكن أن تتم العمليات المسجلة بمدينية الحساب الخاضع لاتفاقية الحساب إلا في حدود الرصيد الدائن المتوفر فعليا، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك. كما يحتفظ البنك بحق رفض كل أمر من شأنه أن يجعل الحساب مدينا.

يجب أن تكون العملية التي من شأنها أن تجعل الحساب مدينا عرضية فقط ولا تشكل فتح اعتماد¹⁷، بحيث يجب الحصول على موافقة صريحة من البنك لأجل ذلك.

ويترتب عن الرصيد المدين العرضي اقتطاع الفوائد بالسعر الذي يطبقه البنك على الأرصدة المدينة غير المنتظمة، كما تم تحديده في الشروط العامة المتعلقة بالتعريف المعمول بها.

17- نفس المقتضى ذهبت إليه الفقرة الثانية من المادة 524 من مدونة التجارة، عندما نصت أنه: "...؛

لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد."

قد يترتب على الإجراءات التي يباشرها الدائن المرتهن حالة رهن الحساب البنكي آثار في مواجهته وأخرى بمواجهة الأغيار.

ولمحاولة الوقوف عند هذه النقطة ومعالجتها سنتطرق إلى شروط نفاذ عقد رهن الحساب البنكي (مطلب أول) وإلى أهم قواعد تشغيل الحساب المرهون (مطلب ثان).

المطلب الأول

شروط نفاذ عقد رهن الحساب البنكي

بداية وقبل الخوض في هذه النقطة، لا ضرر أن نعرج على تعريف السجل الوطني الإلكتروني.

بالرجوع إلى المقتضيات القانونية الجديدة التي أتى بها قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، نجد أنها خالية من أي تعريف للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. اللهم ما نصت عليه مقتضيات المادة 12 من الباب الرابع المعنون بـ "السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة" من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، حيث نصت: "يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها، باستثناء الرهون بدون حيازة التي تهم الآليات المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛

أما بخصوص قواعد تشغيل الحساب لأجل بموجب الاتفاقية النموذجية وفق منشور والي بنك المغرب 15/و/16 أعلاه، حيث حددت المواد من 21 إلى 24 منه.

حيث نصت المادة 21 منه: "يتضمن الحساب لأجل إيداعا واحدا وسحبا واحدا للأموال، حيث يتم الإيداع عند فتح الحساب لأجل ويتم السحب عند تاريخ الاستحقاق. ويترتب عن أي عملية إيداع لأجل جديدة فتح حساب لأجل جديد منفصل.

تحدد المدة الفعلية للحجب عند فتح الحساب لأجل. ولا يمكن أن تقل عن شهر واحد.

تؤدي الفوائد الممنوحة على الحساب لأجل، والتي يتم حسابها ابتداء من التاريخ الفعلي لإيداع الأموال بالحساب، لصاحبها عند تاريخ الاستحقاق."

وعليه نتساءل: هل الأحكام الخاصة بعقل الحساب كانت كفيلا لضمان وحماية حق الدائن المرتهن؟ وهل عدم كفاية تلك الإجراءات ما دفع المشرع للتدخل لتعديل الأحكام الخاصة بظهير الالتزامات والعقود وأخرى خاصة بمدونة التجارة من خلال قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، وذلك بإقحام رهون أخرى مستحدثة -والتي منها رهن الحساب؟

المبحث الثاني

آثار رهن الحساب البنكي

كما تتم من خلال السجل الوطني كل عملية إشهار تمهم أصنافا أخرى من الضمانات المنقولة، طبقا للمقتضيات التشريعية الخاصة بهذه الأصناف، وكذا العمليات الأخرى التي تدخل في حكمها.

ويقصد بالعمليات الأخرى التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة العمليات المتعلقة بحوالة الحق أو الدين وبيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان الإيجاري وحوالة الديون المهنية وعمليات شراء الفاتورات 18.

تتم من خلال السجل الوطني معالجة المعطيات المتعلقة بالرهن السالفة الذكر، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الاطلاع على السجل الوطني مفتوح للعموم."

وحسب مدلول مقتضيات المادة 12 أعلاه، نلاحظ أنها لم تؤطر بالشكل الكافي الدور الذي يضطلع به السجل الوطني الإلكتروني خصوصا من زاوية حجية الإثبات.

18-انظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.19.327 بتاريخ 2 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الجريدة الرسمية عدد 6832 بتاريخ 23 ربيع الأول 1441 (21 نوفمبر 2019)، ص 10806.
المادة 3:

" تطبيقا لأحكام الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم 21.18 تن مباشر بواسطة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة العمليات التالية المتعلقة بمختلف أنواع الرهن بدون حيازة، مع مراعاة المقتضيات الواردة في القانون المذكور والمتعلقة بكل عملية منها على حدة:

-إشهاد الضمانات المنقولة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، عن طريق تقييد الإشعارات المتعلقة بها، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛

-إجراء الإشعارات بالتقييدات اللاحقة أو التعديلية عند الاقتضاء؛

-تقييد الإشعارات المتعلقة بالتشطيبات بالسجل؛

- تقييد الإشعارات بتجديد التقييدات المنجزة بالسجل؛

- تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة، يحدد على الخصوص هوية الرهن الذي تم إنذاره، وفي هذه الحالة يشعر السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين.

كما مباشر بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الإشعارات بالتقييدات اللاحقة والتعديلية وتجديدي التقييدات، والتشطيبات المتعلقة بالعمليات التالية التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 21.18:

- العمليات المتعلقة بحوالات الحق أو الدين المقدمة على سبيل الضمان؛

- عمليات بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية؛

- عمليات الائتمان الإيجاري على المنقول؛

- العمليات المتعلقة بحوالات الديون المهنية المقدمة على سبيل الضمان؛

- عمليات شراء الفاتورات المقدمة على سبيل الضمان."

* انظر كذلك المادة 11:

" يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد الإنذار من أجل تحقيق ضمانة، المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم، العناصر التالية:

-هوية الراهن؛

-رقم تسجيل إشعار التقييد المعني بإجراء تحقيق الضمانة؛

-تعريف الدائن المرتهن الذي مباشر إجراءات تحقيق الضمانة؛

-مراجع الإنذار، لا سيما رقمه وتاريخه وهوية الراهن، وتحديد الشيء المرهون موضوع التحقيق؛

-طريقة تحقيق الضمانة؛

-التاريخ المقترح لمباشرة إجراءات التحقيق؛

-العنوان الذي يختاره الدائن المرتهن الذي مباشر إجراءات تحقيق الضمانة من أجل تمكين باقي الدائنين المرتهنين بالتصريح بديونهم؛

-تسمية وعنوان مؤسسة الائتمان المؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور التي سيودع لديها المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، إذا تعلق الأمر بتملك الشيء المرهون عن طريق الاتفاق، أو بيعه بالتراضي.

يتم إشعار باقي الدائنين المسجلين بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عبر بريدهم الإنذار المقيد من قبل الدائن المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة.

مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، حيث نلاحظ أن اصطلاح "الشخص" جاء عاماً، بقولها: "...؛

يمكن لأي شخص استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني المذكور تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات في هذا السجل."

حيث إنه لإجراء التقييد بالسجل الوطني فالأمر لا يتطلب تقديم أي وثيقة، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، حين نصت: " يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، أنجز بصورة قانونية وفقاً لأحكام المادتين 13 و14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من تاريخ وساعة تقييده؛..."

كما قد لا يتم التحقق من صحة المعلومات المصرح بها لديه-أي السجل الوطني-، وإنما الإكتفاء باعتبار الشخص الذي قام بتقييد الضمانة مسؤولاً عن صحة البيانات التي أدلى بها. هو ما نصت عليه مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 21.18 أعلاه، بقولها: " يتعين على الطرف الذي قام بتقييد الضمانة أو أي عملية معتبرة في حكمها في السجل الوطني أن يقوم بالتشطيب عليها، وإلا كان مسؤولاً عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر، وذلك داخل أجل خمسة عشر(15) يوماً بعد انتهاء أجل تقييدها، أو بعد الوفاء بالدين، أو في حالة فسخ العقد أو إبطاله

من تم يمكن لنا تعريفه باختصار: " بأنه سجل إلكتروني لتسهيل تقييد وشهر وتعديل وشطب الضمانات المنقولة حماية للدائنين المحتملين، كما أنه يعتبر حجة في مواجهة الأغيار، مع ترتيب المسؤولية بنوعها المدنية والجنائية على الطرف المتحمل لعملية التقييد حالة تقديم بيانات غير صحيحة، ومنح الإدارة المسيرة للسجل إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي."

سنحاول معالجة هذه النقطة من خلال تقييد عقد الرهن بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة (شرط أول) إشعار مؤسسة الائتمان بالرهن.

الشرط الأول: تقييد عقد الرهن بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

جدير بالذكر أن جميع التصرفات المتعلقة بعقد الرهن ليس لها أي أثر ولا يواجه بها الغير، إلا ابتداء من تاريخ وساعة تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، الذي عهد بتدبيره إلى الإدارة المتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

ونتساءل: هل اشترط القانون رقم 21.18 عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات توفر أو تقديم وثائق كحجية كما أسلفنا ؟

فالإشكال لا يثار – في نظرنا- في الوثيقة كحجية لإجراءات التقييد بهذا السجل، وإنما في صفة الشخص، وما يؤكد هذا الطرح ما ذهبت إليه

أو بطلانه أو في أي حالة أخرى منصوص عليها في القانون".

الشرط الثاني: إشعار مؤسسة الائتمان بالرهن

بخصوص هذه النقطة نجد أن المشرع لم يفتته أن يؤكد -من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8-392 من مدونة التجارة- على أن عقد الرهن حتى وإن قيد بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، فإنه لا يرتب آثاره في مواجهة مؤسسة الائتمان ماسكة حساب الراهن المدين، ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهتها، إلا إذا تم إشعارها به من قبل الدائن المرتهن وذلك ما عدا إذا كانت طرفاً أصلياً منشئاً لعقد الرهن. حيث نصت: " علاوة على تقييد رهن الحساب البنكي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، لا يمكن الاحتجاج بهذا الرهن في مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون، إذا لم يتم إشعارها به من قبل الدائن المرتهن، ما لم تكن طرفاً في عقد الرهن".

المطلب الثاني

أهم قواعد تشغيل الحساب المرهون

قد يقع عملياً أثناء تشغيل الحساب البنكي المفتوح لدى مؤسسة ائتمان بناءً على اتفاقية نموذجية لفتح الحساب، بصفتها مودع لديها، أن يطلب منها -أو بأمر إداري أو قضائي 19 -

19- المادة 51 من " عدم توفر الأموال بسبب إجراءات إدارية أو قضائية" من منشور والي بنك المغرب رقم 16/و/15 الصادر في 18 يوليوز 2016 بتحديد الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لأجل والحساب للسندات، المصادق عليه بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2539.19 صادر في 21 من رجب 1440 هـ (28

عقل الحساب 20 أو أن يطلب منها بصفتها حائزة عن الغير الوفاء عن الملتزمين على شكل إشعار الغير الحائز من قبل الخزينة العامة للمملكة لتحصيل المبالغ التي يدينون بها كضريبة على الحساب من قبل المحاسب المكلف بالتحصيل 21.

فهل نص قانون الضمانات المنقولة على نفس الإجراءات التي تهم تشغيل الحساب الذي هو رهن عام للدين ؟

حيث بالرجوع إلى المقتضيات- من هذا القانون- التي نظمت رهن الحسابات البنكية نجدها نصت على مقتضيات مخالفة لما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 51 من منشور والي بنك المغرب رقم 16/و/15 الخاص بتحديد الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لأجل والحساب للسندات، والتي تقضي... " بأن العميل لا يمكنه التصرف في الأموال الموجودة في الحساب إلى أن يتم التنفيذ أو أن يتم التبليغ بقرار رفع اليد".

ويظهر ذلك من خلال مايلي:

مارس 2019). الجريدة الرسمية عدد 6814 صادرة بتاريخ 19 محرم 1441 هـ (19 شتنبر 2019)، الصفحات: 9143-9088. التي نصت: " يمكن تجميد كل الأموال والأصول المسجلة في حساب العميل بناءً على الحجوزات التي تم تبليغ البنك بها من طرف السلطات القضائية أو الإشعار لدى الغير الحائز المبلغ من قبل الإدارات الجبائية.

يترتب عن هذه الإجراءات عدم تصرف العميل في الأموال الموجودة في الحساب إلى أن يتم التنفيذ أو أن يتم التبليغ بقرار رفع اليد".

20- مصطلح عقل الحساب أو حالات عقل الحساب يقصد به إجراء الحجز ما للمدين لدى الغير أو إجراء التجميد أو إشعار الغير الحائز.

21- رشيد صبيح، المرجع السابق، ص: 137.

أولاً: تجميد مبلغ الرهن بالحساب البنكي مع منح الحرية للمدين أو الراهن في التصرف فيه

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 9-22392 من مدونة التجارة -والتي أحالت إحالة داخلية على المادة 10-392 من نفس المدونة- " يستعمل الحساب المرهون بحرية من طرف الراهن، مع مراعاة مقتضيات المادة 10-392 أعلاه؛...".

نستنتج من المادة أعلاه أنها وضعت قاعدة تسمح للمدين الراهن باستخدام الحساب المرهون بحرية، إلا أن تصرفه في مبلغ الرصيد الدائن لا يترتب عنه انقضاء الرهن، حتى وإن صار الرصيد مديناً. حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 9-392: "...؛

"لا يؤدي خصم جميع المبالغ الموجودة في الرصيد الدائن للحساب المرهون إلى انقضاء الرهن".

وفي المقابل، نصت الفقرة الأولى من المادة 10-392 من نفس القانون أعلاه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من المؤسسة البنكية تجميد مبلغ الرهن. حيث نصت: " يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك. وفي هذه الحالة يتعين عليه إشعار الراهن بذلك...".

نستخلص من الفقرة أعلاه، أن الإجراء الممنوح للدائن المرتهن بتقديم طلب التجميد يتم بشرطين:

أ- أن ينص عقد رهن الحساب البنكي على تخويل الدائن صلاحية تقديم طلب تجميد مبلغ الرهن.

ب- شعار المدين الراهن بطلب تجميد مبلغ الرهن.

وأضافت الفقرة الثالثة من المادة 10-392 أعلاه أن جميع العمليات الجارية على رصيد الحساب ابتداء من تاريخ الإشعار المذكور (وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 10-392 أعلاه) يتم تسويتها، وتستثنى من التجميد تلك العمليات المدينة لفائدة الدائن المرتهن.

نتساءل: كيف تتعامل مؤسسات الائتمان (البنك) في الحالة التي يكون فيها مبلغ الدين يقل عن الرصيد الدائن؟

نقول أن أصل موضوع طلب التجميد المقدم من قبل الدائن المرتهن هو مبلغ الرهن، وليس مبلغ الرصيد الدائن 23. حيث نصت المادة 7-392 من مدونة التجارة: " يعتبر رهن الحساب البنكي رهناً للدين، وفي هذه الحالة، يكون الدين المرهون هو الرصيد الدائن لهذا الحساب في تاريخ تحقيق الرهن".

23- تمت إضافة الفصل الرابع أعلاه إلى الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.

22- تمت إضافة الفصل الرابع أعلاه إلى الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.

الرهن الثابت في الحساب البنكي المرهون متوقفا على إجراءات تحقيق الرهن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25111 من مدونة التجارة، التي تنص: " يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يقوم بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يحدد فيه المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري؛....".

والملاحظ من خلال ما تقدم من مقتضيات المادة 26392-11 من مدونة التجارة، أنها لم تشترط تحمّل الدائن المرتهن سلوك جميع إجراءات تحقيق الرهن. بحيث إنها أحالت-وفيما يخص هذا التصرف- فقط على مقتضيات الفصل 1219 من ظهير الالتزامات والعقود²⁵، والذي ينظم الإنذار فقط. حيث نص على أن: " يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، وإلى المدين حسب الحالة، إنذارا يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط في حالة عدم الأداء، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك.

يحدد الإنذار المذكور أجلا يجب ألا يقل عن (15) يوما من تاريخ تبليغه، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة. وفي حالة عدم الأداء

ذلك إن كان مبلغ الدين يقل عن الرصيد الدائن، فإنه يعتقد بإمكانية تجميد المبلغ المتوفر، شريطة أن يكون قائما حالا وثابتا أو متغيرا أو مستقبلا، أي التزام مؤسسة الائتمان (البنك) باستكمال المبلغ عندما تتوفر المبلغ بحساب الراهن أو المدين لاحقا. هذا ما أقرته مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 1-392 من الفصل الثالث المعنون بـ " رهن الديون": "يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، حتى لو كان ناتجا عن تصرف لاحق لم يحدد مبلغه بعد، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد....".

ثانيا: تحقيق الرهن شرط واقف لتصرف المرتهن في مبلغ الرهن

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 11-24392 من مدونة التجارة، نجدها تنص على أنه: " يجوز للدائن المرتهن، بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود، مطالبة المؤسسة البنكية ماسكة الحساب بدفع كل أو بعض الأموال المودعة في الرصيد الدائن للحساب المرهون، في حدود المبالغ غير المدفوعة برسم الدين المرهون.

يظل رهن الحساب البنكي قائما ما لم يؤد الدين المرهون كاملا".

حيث باستقراء المادة 11-392 أعلاه، نستنتج أن تمة شرطا واقفا لتصرف الدائن المرتهن في مبلغ

25- تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 111 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
26- تمت إضافة الفصل الرابع أعلاه إلى الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
27- تم نسخ وتعويض الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.

24- تمت إضافة الفصل الرابع أعلاه إلى الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.

وانقضاء الأجل، أمكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة.

يجب أن يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء الأجل المذكور، بتقييد الإنذار الموجه من قبله، في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يشعر فوراً باقي الدائنين المرتهنين المسجلين.

وفي حالة ما إذا تعلق الأمر برهن حيازي، وجب على الدائن المرتهن إشعار المستفيدين منه بنيته في تحقيق الرهن، كلما كان ذلك متاحاً.

ويتعين على الراهن أو الغير الحائز، حسب الحالة، الامتناع عن التصرف في الأشياء المرهونة، أو القيام بأي تدبير من شأنه إنقاص قيمتها، دون موافقة الدائن، وذلك تحت طائلة تحمله المسؤولية عن ذلك".

وعليه، فإن المرتهن يوجه إنذار بالأداء للراهن أو المدين-حسب الحالة-، مع منحه أجلاً لا يقل عن 15 يوماً من تاريخ التوصل بالتبليغ. وفي الحالة التي لا يتم فيها الوفاء بالمبالغ المستحقة فعلى الدائن المرتهن القيام بتقييد الإنذار في السجل الوطني للضمانات المنقولة لمباشرة إجراءات تحقيق الضمانة حيث يحق له بعده التنفيذ على مبلغ الرهن بالحساب.

ونتساءل: هل في الحالة التي يؤدي فيها المدين أو الراهن مبلغ الرهن جزئياً يتم رفع الرهن على الحساب البنكي؟ وهل هذا يعني أن رهن الحساب البنكي لا يصيبه التقادم؟

للإجابة عن هذا السؤال نستشهد بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 11-28392 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه: "يظل رهن الحساب البنكي قائماً ما لم يُؤد الدين المرهون كاملاً".

ونقول واعتباراً للنص أعلاه، بأن المدين أو الراهن وكل ذي مصلحة، لا يمكنه الدفع بتقادم الدين المرهون، ولا بانقضائه تبعاً لتقادم الدين المضمون، إلا إذا أثبت الأداء -الوفاء- الكلي للدين المرهون. حيث بالرجوع إلى أحكام المادة الخامسة من مدونة التجارة-وطالما أننا أمام حساب بنكي كعقد تجاري- والتي تقر بأن جميع الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري، تتقادم بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة، حيث نصت: "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة".

كما أعطى القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة للدائن المرتهن حالة عدم أداء الدين المضمون وبعد استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 1219 من ظهير الالتزامات والعقود أعلاه، إمكانية تملك الشيء المرهون رهناً حيازياً أو الشيء المرهون بدون حيازة عن طريق الاتفاق (الفقرة الأولى من الفصل 1218 من ظهير الالتزامات والعقود 29)، أو استصدار أمر قضائي يقضي للدائن بتملك

28- تمت إضافة الفصل الرابع أعلاه إلى الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.
29- تم نسخ وتعويض الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 21.18، السالف الذكر.

نخلص في الأخير، بأن هذا القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ليس كفيلا لوحده في إيجاد حلول نهائية للمقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة للخروج من أزماتها المالية الخانقة أو التي تتخبط فيها، ما يؤكد ما تعانیه اليوم تلك المقاولات أمام جائحة كورونا- كوفيد 19 والسلالات المتحورة-

وارتباطا بذلك، فقد يكون رهن الحساب البنكي كآلية مستحدثة للتمويل نفسه إشكالية جديدة تلقي بظلالها على الذمة المستقلة لتلك الفئة من المقاولات. لأن المشكل اليوم ليس الوفاء وإنما عدم القدرة على الأداء أمام كل هذه التطورات الأزماتية.

كما نقترح على المشرع محاولة الوقوف عند بعض النصوص القانونية المنظمة في القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، لتدقيق بعض المصطلحات، والتي منها على حساب المثال لا الحصر، ما جاءت به مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 11-392 من مدونة التجارة: "يظل رهن الحساب البنكي..." فهذا لا يعني مطلقا أن اصطلاح "يظل" -من خلال مدلول النص القانوني-، يعني بأن رهن الحساب البنكي لا يخضع للتقادم، ويبقى إلى الأبد. وإنما ينقضي، وكسائر الالتزامات والعقود ذات صبغة تجارية، بالتقادم بمضي خمس سنوات كما أسلفنا.

الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1224 من ظهير الالتزامات والعقود (الفقرة الرابعة من الفصل 1218 من ظهير الالتزامات والعقود).

ونتساءل: متى يحتسب التقادم في حالة رفع دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ الدين المرهون؟

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة، والتي تنص صراحة بأنه: " لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة. ولا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر مستقل."

ونتساءل: هل يمكن أن تكون هناك بدائل أخرى تشريعية -مرتبقة مستقبلا- للحد من سلطة المدين الراهن لعدم الإضرار بمصالح -مبلغ الرصيد المرهون- الدائن المرتهن؟ وما التصرفات أو الإجراءات الممكن اتخاذها أمام العمليات المنجزة في تاريخ تحديد الرصيد الدائن لمبلغ الدين مثلا "مسطرة التصفية القضائية" كمسطرة جماعية في إطار صعوبات المقاول؟

أسئلة وأخرى، سيكون عامل الزمن والممارسة العملية والقضائية كفيلا للإجابة عنها.

خاتمة

لائحة المراجع:

*المؤلفات

1- رشيد صبيح، "الحساب البنكي للقاصر: دراسة في الجوانب القانونية والعملية لإدارة أموال القاصرين"، الطبعة الأولى، نشر وتوزيع دار السلام، الرباط، سنة 2016.

*النصوص القانونية

1- ظهير شريف رقم 1.19.76 بتاريخ 11 من شعبان 1440هـ الموافق لـ 17 أبريل 2019، بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة؛

2- مرسوم رقم 2.10.259 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 هـ (29 أكتوبر 2010) بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال. الجريدة الرسمية عدد 5895 الصادرة في 22 ذو الحجة 1431 هـ (29 نوفمبر 2010)، الصفحات: 5115-5117؛

3- ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187. والتعديلات التي لحقته؛

4- القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810.

*مراسيم قوانين

1- مرسوم رقم 2.10.259 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 هـ (29 أكتوبر 2010) بإحداث لجنة وطنية مكلفة بمناخ الأعمال. الجريدة الرسمية عدد 5895 الصادرة في 22 ذو الحجة 1431 هـ (29 نوفمبر 2010)، الصفحات: 5115-5117؛

2- المرسوم رقم 2.19.327 بتاريخ 2 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الجريدة الرسمية عدد 6832 بتاريخ 23 ربيع الأول 1441 (21 نوفمبر 2019)، ص 10806؛

*قوانين مقارنة

1- صدر القانون رقم 115 لسنة 2015 لتنظيم الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016.

*مناشير والي بنك المغرب

1- منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/16 الصادر في 18 يوليوز 2016 بتحديد الاتفاقيات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لأجل والحساب للسندات، المصادق عليه بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2539.19 صادر في 21 من رجب 1440 هـ (28 مارس 2019). الجريدة الرسمية عدد 6814 صادرة بتاريخ 19 محرم 1441 هـ (19 شتنبر 2019)، الصفحات: 9143-9088.